

УДК: 691.699.86; 692.43

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ НА ОСНОВЕ ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТА И МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

SANDWICH-PANELS BASED ON PENOPOLISOCYANURATE AND MINERAL WOOL

©Бурцева М. А.

Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет
г. Москва, Россия, marina.burtzeva2012@yandex.ru

©Burtzeva M.

National Research University
Moscow state university of civil engineering
Moscow, Russia, marina.burtzeva2012@yandex.ru

©Медникова Е. А.

Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет
г. Москва, Россия, lisamednikova@gmail.com

©Mednikova E.

National Research University
Moscow state university of civil engineering
Moscow, Russia, lisamednikova@gmail.com

Аннотация. Сэндвич панель — самонесущая конструкция, состоящая из двух стальных оцинкованных профилированных листов и слоя утеплителя, используемая в качестве стеновых и кровельных материалов. Широко применяются при строительстве промышленных объектов, торговых комплексов, спортивных комплексов, холодильных и морозильных камер, складов, быстровозводимых зданий.

Классической основой теплоизоляционного слоя (сердечника панели) служат плиты из минеральной ваты. Данный материал устойчив к деформациям, не горюч, имеет низкую теплопроводность и стоимость. Достойной альтернативой минераловатным плитам являются плиты на основе пенополиизоцианурата. К плюсам данного материала относят самую низкую теплопроводность, устойчивость к микроорганизмам, тлению, гниению и практически неограниченные сроки эксплуатации.

Главное преимущество сэндвич панели заключается в сочетании качества этого изделия и относительной лёгкости его монтажа.

Abstract. Sandwich panel is a self-supporting structure consisting of two steel zinc-coated profiles with a layer of heat retainer. It is used as roofing and walling material. Widely is used in industrial construction, shopping centers, sports complexes, chilling and freezing chambers, storage buildings and quickly erectable housing.

The classical basis of heat-insulating layer (core panel) products is used mineral wool insulation materials. This material is resistant to deformation, non-flammable, has a low caloric conductivity and cost. A worthy alternative to mineral wool is polyisocyanurate foam. The advantages of this material are very low caloric conductivity, resistance to microorganisms, decay, rot and virtually unlimited service life.

The main advantage of sandwich panels is a combination of the quality of products and the relative ease of its installation.

Ключевые слова: Сэндвич-панель, облицовка, теплоизоляция, звукоизоляция, минеральная вата, пенополиизоцианурат.

Keywords: Sandwich panel, revetment, heat isolation, acoustic isolation, mineral wool, polyisocyanurate foam.

В современной строительной индустрии традиционные строительные материалы стали уходить на второй план при сооружении мобильных и быстровозводимых зданий. При строительстве объектов промышленного комплекса, рынков, медицинских учреждений, зданий аэропортов, ангаров, терминалов, выставочных, спортивных комплексов, холодильных и морозильных камер, а также жилых комплексов и их инфраструктуры все чаще и чаще используются сэндвич-панели.

Сэндвич-панель представляет собой трёхслойную самонесущую конструкцию, состоящую из металлических (или ДВП) облицовок и слоя утеплителя между ними. Облицовки выполняют в виде тонколистовой рулонной оцинкованной стали с защитным полимерным покрытием (на основе пурала, полиэстера, поливинилфторида и пластизоля), которое обладает высоким сопротивлением к истиранию, устойчиво к взаимодействию с кислотными средами и красящими веществами, а также к ультрафиолетовому излучению. Цвета панелей выбираются на основе каталога RAL, а с применением современной технологии PRINTECH, заказчик может выбрать любой рисунок (под дерево, плитку, кирпичную кладку и другое), нанесенный офсетным способом на оцинкованный лист.

Основной частью панелей является их «теплоизоляционный сердечник». В качестве внутреннего слоя сэндвич-панели применяются различные современные и технологичные теплоизоляционные материалы[2,3]. Благодаря им панели прекрасно сохраняют тепло, безопасны в применении, имеют хорошие звукоизоляционные свойства, маленькую массу, которая позволяет уменьшить нагрузку на фундамент, облегчить транспортировку и монтаж.

В качестве теплоизоляционного слоя используют минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем. Исходная смесь плавится в печах, вагранках при температуре 1500 градусов. Готовый расплав перемещается внутрь центрифуги, где вращающиеся при скорости 7000 об/мин валки превращают состав во множество отдельных и независимых волокон. Здесь же они покрываются связующими на синтетической основе, в качестве которых применяются различные смолы. За счёт мощного потока воздуха волокна перемещаются в камеру охлаждения, формируя нечто, напоминающее ковёр, он поступает в термокамеру, а далее режется на ламели. Они уже непосредственно укладываются в сэндвич-панели. Стык «брусков» минеральной ваты по длине панели должен осуществляться так, чтобы в каждом поперечном сечении панели было не более одного стыка. Данный способ укладки обеспечивает относительно высокую прочность плит. Фенолформальдегидная смола, используемая в качестве гидрофобизатора, является ядовитой и огнеопасной, но при отверждении эти свойства снижаются до минимума, поэтому минераловатные плиты можно считать экологически чистым материалом. К весомым преимуществам данного материала также относятся: негорючесть, низкая теплопроводность, материал устойчив к деформациям, низкая стоимость.

Плиты на основе пенополиизоцианурата занимают немаловажное место на современном рынке сэндвич-панелей и не уступают по своим характеристикам утеплителю на основе базальтового волокна. Этот материал признан сегодня наиболее прогрессивным среди утеплителей и является модификацией пенополиуритана с улучшенными свойствами. Пенополиизоцианурат получают в результате химической реакции изоцианурата и полиола, взятых в соотношении 2:1. Процесс полимеризации происходит при высокой температуре, из-за чего избыточный изоцианурат вступает во взаимодействие с самим собой, создавая устойчивые и прочные связи с образованием углеродной матрицы. При воздействии пламени на полимер его внешний слой обугливается, и матрица защищает внутреннюю часть

утеплителя от возгорания. Поэтому сэндвич-панели PIR относятся к классам горючести Г1-Г2. Незначительная теплопроводность, не имеющая аналогов (0,017Вт/мк), позволяет использовать сэндвич-панели толщиной 0,05м, выполнять облегченный фундамент, расширять рабочую площадь зданий и сооружений.[1] Такие теплоизоляционные свойства пенополиизоцианурата имеет за счет своей мелкоячеистой структуры. Материал лишь на 2,5% состоит из полимера, оставшаяся часть приходится на закрытые поры, содержащие газ с маленькой теплопроводностью. Сэндвич-панели PIR являются биологически нейтральными, обладают повышенной акустической изоляцией, имеют хорошие прочностные характеристики – за счет хорошей адгезии пенополиизоцианурата к металлическим облицовкам. Данные панели сочетают в себе достоинства плит на минеральной вате, но при этом не подвержены воздействию влаги, используются в среднеагрессивных коррозионных средах, устойчивы к микроорганизмам, противостоят гниению и воздействию грызунов. [4,5]

Компания «Профхолод» дает сравнительную таблицу пенополиизоцианурата PIR и минеральной ваты (таблица).

Таблица

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТА PIR
И МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

<i>Показатели</i>	<i>PIR</i>	<i>Минеральная вата</i>
Теплопроводность	0,022	0,058
Толщина, мм	100	264
Фактические тепловые потери	В 1,7 раза НИЖЕ нормативных СНиП 2.04.14-88,1999г.	Выше нормативных после 12 месяцев эксплуатации
Влага, агрессивные среды	Устойчив к агрессивным средам, температурам	Теплоизоляционные свойства теряются безвозвратно
Технологические преимущества	Экологически чистое производство	Вредное производство и монтаж

В России появился альтернативный вид утеплителя, который является полностью экологичным и безопасным. Компания ШелтерЭкоСтрой разработала тепло- и звукоизоляцию на основе органических волокон (без использования клея), они длинные, эластичные, не ломаются, как минеральные волокна, с выделением едкой пыли. Особая структура препятствует проникновению грызунов, также данный утеплитель является непригодной средой для размножения грибков и плесени, материалу присуще низкое водопоглощение, материал имеет неограниченный срок эксплуатации. Данная технология развивается и приобретает все большую популярность, поэтому хочется верить, что со временем данный вид утеплителя будет применяться и при производстве сэндвич-панелей.

Изучая рынок теплоизоляционных материалов, каждый производитель сэндвич-панелей отдает себе отчет в том, что у каждого вида есть как положительные, так и отрицательные свойства. Лидерами же в применении становятся те, сочетание наилучших качеств которых становится максимальным, по соотношению с другими подобными материалами.

Список литературы:

1. Румянцев Б. М., Жуков А. Д., Смирнова Т. В. Теплопроводность высокопористых материалов // Вестник МГСУ. 2012. № 3. С. 108-114
2. Жуков А. Д., Орлова А. М., Наумова Т. А., Талалина И. Ю., Майорова А. А. Системы изоляции строительных конструкций // Научное обозрение. 2015. № 7. С. 213—217.
3. Жуков А. Д., Орлова А. М., Наумова Т. А., Никушкина Т. П., Майорова А. А. Экологические аспекты формирования изоляционной оболочки зданий // Научное обозрение. 2015. № 7. С. 209—212.

4. Жуков А. Д., Чугунков А. В. Локальная аналитическая оптимизация технологических процессов // Вестник МГСУ. 2011. № 1-2. С. 273—278.

5. Жуков А. Д., Аристов Д. И., Глотова Ю. В., Сазонова Ю. В., Тюленев М. Д. Пенополиизоцианурат в системах изоляции фундаментов // Научное обозрение. 2016. №8. С. 42-46.

References:

1. Rumyantsev B. M., Zhukov A. D., Smirnova T. V. Teploprovodnost' vysokoporistykh materialov // Vestnik MGSU. 2012. № 3. S. 108-114

2. Zhukov A. D., Orlova A. M., Naumova T. A., Talalina I. Yu., Maiorova A. A. Sistemy izolyatsii stroitel'nykh konstruksii // Nauchnoe obozrenie. 2015. № 7. S. 213—217.

3. Zhukov A. D., Orlova A. M., Naumova T. A., Nikushkina T. P., Maiorova A. A. Ekologicheskie aspekty formirovaniya izolyatsionnoi obolochki zdaniy // Nauchnoe obozrenie. 2015. № 7. S. 209—212.

4. Zhukov A. D., Chugunkov A. B. Lokal'naya analiticheskaya optimizatsiya tekhnologicheskikh protsessov // Vestnik MGSU. 2011. № 1-2. S. 273—278.

5. Zhukov A. D., Aristov D. I., Glotova Yu. V., Sazonova Yu. V., Tyulenev M. D. Penopolizotsianurat v sistemakh izolyatsii fundamentov // Nauchnoe obozrenie. 2016. №8. S. 42-46.